

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ОҚ ЗОТСИЗ КАЛАМУШЛАР ЮРАГИНИНГ ЎЗИГА ХОС ТУЗУЛИШИ**Маликов Н.М., Бахронов Ж.Дж.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. *Сутэмизувчиларда бўлгани каби каламушларнинг юраги тўрт камерали мушакли орган бўлиб, қонни ҳаракатлантирувчи насос вазифасини бажаради. Юрак олдинги кўкс оралигида ассиметрик тарзда жойлашган бўлиб, унинг кўпроқ қисми танани ўрта чизигининг чап томонида жойлашган. Юрак олдинги юзасининг катта қисми ўпка билан қопланган бўлиб, унинг олд қирралари иккала ўпка плевраларининг тегишли қисмлари билан биргаликда юрак олдинги томонидан ўтиб, уни олдинги кўкрак деворидан ажратиб туради. Тиббиёт ривожланиши йўлида олиб бориладиган тадқиқотларда касалликларни биологик моделлаштириши илмий изланишининг энг муҳим усулига айланиб бормоқда, бу эса лаборатория ҳайвонларида инсон касалликларининг пайдо бўлиши, ривожланиши ва даволаниши механизмларини энг муносиб тарзда акс эттирадиган экспериментал моделларни яратишни талаб қилади. Шунинг учун лаборатория ҳайвонларидаги сут бези саратонини экспериментал объектлар сифатида ўрганиши муҳим вазифадир.*

Калим сўзлар: *7,12-диметилбензантрацен, канцерроген, полициклик ароматик углеводород, онкология, папиллома, саркома, эпителий, иммуногистокимёвий, бензопирен, эндокард, миокард, эпикард, кардиомиоцит, строма.*

SPECIFICITY OF HEART MORPHOLOGY IN WHITE RATS.**Malikov N.M., Bakhronov J.Dj.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. *The rat heart is a four-chambered muscular organ that pumps blood. The heart is located asymmetrically in the anterior thoracic cavity, with most of its portion located to the left of the body's midline. A significant portion of the anterior surface of the heart is covered by the lungs. The anterior borders, along with the corresponding portions of the pleura of both lungs, extend along the anterior surface of the heart, separating it from the anterior chest wall. In research, biological modeling of diseases is becoming a crucial method of scientific investigation, most accurately reflecting the mechanisms of the onset, development, and treatment of human diseases in laboratory animals. Therefore, the study of breast cancer in laboratory animals as experimental subjects is an important task.*

Keywords: *7,12-dimethylbenzanthracene, carcinogen, polycyclic aromatic hydrocarbon, oncogene, papilloma, sarcoma, epithelium, immunohistochemistry, benzopyrene, endocardium, myocardium, epicardium, cardiomyocyte, stroma.*

СПЕЦИФИЧНОСТЬ МОРФОЛОГИИ СЕРДЦА БЕЛЫХ КРЫС.**Маликов Н.М., Бахронов Ж.Дж.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. *Сердце крысы млекопитающих четырёхкамерный мышечный орган выполняющий функцию насоса перекачивающего кровь. Сердце расположено асимметрично в передней части грудной полости, большая его часть находится слева от средней линии тела. Значительную часть передней поверхности сердца прикрывают лёгкие. Передние края с соответствующими участками плевры обоих лёгких проходят по передней поверхности сердца, отделяя его от передней грудной стенки. В исследованиях биологическое моделирование заболеваний становится важнейшим методом научного исследования наиболее адекватно отражающих механизмы возникновения, развития и лечения заболеваний человека на лабораторных животных. Поэтому изучение рака молочной железы на лабораторных животных как экспериментальных объектах является важной задачей.*

Ключевые слова: *7,12-диметилбензантрацен, канцероген, полициклический ароматический углеводород, онкология, папиллома, саркома, эпителий, иммуногистохимия, бензопирен, эндокард, миокард, эпикард, кардиомиоцит, строма.*

e-mail: bahronovjurat7@gmail.com

Долзарблиги. Юракнинг тузилишидаги кўрсаткичлари жисмоний фаоллик даражаси, конституция, ёш ва бошқалар каби турли факторлар таъсирида ўзгариши мумкин. Шунинг учун уларни турли популяциялар гуруҳларида ўрганиш замонавий морфология йўналишлардан бири =исобланади. Юракдаги таркибий ўзгаришларнинг ёш хусусиятларини ўрганиш дунёнинг аксарият мамлакатларида аҳолининг "қариши" нинг аниқ тенденцияси билан боғлиқ ҳолда алоҳида аҳамиятга эга. ЖССТ таснифига кўра, кексалик 60 ёшдан кейин, қарилик еса 75 ёшдан бошланади. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти экспертлари 2030 йилга келиб кекса одамлар улуши 19 фоиздан (2019 йил) 28,5 фоизгача ошишини башорат қилмоқда, бу муқаррар равишда бу ёш гуруҳида ўлимнинг асосий сабаби бўлган юрак-қон томир касалликлари миқдорининг ошишига олиб келади. Яқин кунларда ўтказилган эпидемиологик тадқиқотлар овқатланиш одатлари ва юрак-қон томир касалликлари тарқалишининг ошиши ўртасидаги боғлиқликни аниқлади [14].

Сўнгги ўн йилларда бутун дунёда юрак-қон томир касалликлари ривожланган беморлар сонининг кўпайиши кузатилди. Бунда қон томир хужайраларининг дисфункцияси кузатилиб, қон томирларининг фаоллашишига ва вазоконстрикцияга мойил бўлиб қолади. Бунинг натижаси ўларок яллиғланишга қарши ва яллиғланишни келтириб чиқарувчи омиллар, қон томирларини кенгайтирувчи ва торайтирувчи биоактив моддалар, про ва антикоагулянтлар, про ва антифибринолитиклар, пролиферация омиллари ва ўсиш ингибиторларини ишлаб чиқариш ўртасидаги мувозанат бузилади. Қон томир деворларининг иммун реакцияларининг хусусиятлари ва уларни тавсифловчи морфологик ўзгаришлар, шу жумладан эндотелийнинг функционал ҳолати етарли даражада ўрганилмаган [8].

Аксарият ҳолларда қон-томирларда томирларнинг бўшлиқлари эндотелиал хужайраларнинг ажралиши натижасида уларнинг деворларини шикастланиши аниқланган. Кўпинча қон-томирларда эритроцитлар ва тромбоцитларнинг эндотелий хужайраларининг плазма мембраналарига ва эритроцитларнинг бир-бирига ёпишиши эффекти ҳодисалари кузатилади. Айрим ҳолларда аниқ дескуамация ва заиф ифодаланган лейкоцитлар инфилтрацияси билан фокал эндотелиал некроз аниқланган. Бундан ташқари, реэндотелизация ҳолатидаги зоналар қайд этилганлиги кўринади, бу соҳада шикастланган ҳудуд чегарасида тузилган цитоплазма шаклланиши билан чекка эндотелиал хужайралар аниқланган. Бу каби ўзгаришлар юракни ҳам четлаб ўтмайди.

Бундан ташқари, хужайранинг апоптотик ҳолатга киришининг турли босқичлари кузатилган, бу хужайраларнинг янгиланиши, органнинг дифференциацияси ва ривожланиши учун зарур бўлган хужайраларнинг физиологик ўлимидир. Апоптозни фаоллаштириш учун митохондриял йўлни тўсиб қўядиган bcl-2 маркерининг репрессияси ва оксидловчи стрессни келтириб чиқарадиган генларнинг экспрессиясини оширади. Натижада, хужайра циклининг маълум нукталарида шикастланишни тиклаш учун кечикади ёки апоптозга учрайди [1].

Бундай ўзгаришлар хужайра ядроларининг парчаланиши, органеллаларнинг бужмайиши ва хужайраларнинг парчаланиши билан бирга келади. Таркиби плазмалемма билан чегараланган алоҳида апоптотик таначаларга айланади. Бошқа хужайраларнинг ултраструктурасида пайдо бўлиши еса пикнотик ядролар ва аниқ микроплазматоз қайд этилганлигини кўрамайди. Шу билан бирга, агар эпителиал хужайралари цитоплазмасида p53 маркерининг ифодасини ўртача ва ҳатто аниқ деб баҳолаш мумкин. Томирлар интимасида ва капиллярларнинг эндотелиал хужайраларида салбий бўлган оксидланиш жараёни намоён бўлади.

Қон томир эндотелиал хужайралари ўсиш омили қон томир эндотелиал хужайраларининг ўсиши ва кўпайишини рағбатлантирадиган, ҳамда сигнал каскадини ишга туширишга қодир биологик фаол моддадир. Янги томирлар пайдо бўлгандан сўнг, ўсиш омили эндотелиал хужайралар апоптозини камайтириш орқали эндотелий қавати сифатида яхшилади. Қон-томирлари деворларининг тузилмаларида ўсиш омили ифодаси даражаси шунга ўхшаш ҳолатни акс этади ва иммун жавобнинг морфологик ифодаси сифатида строманинг лимфоцитлари, плазматик хужайралари, семиз хужайралари ва макрофаглар томонидан амалга оширилади. Баъзи ҳолларда лимфоид хужайралар устунлик қилди. Тенг ўлчамларда лимфоцит ядроларининг шакли юмалоқ, буйрак ёки ловия шаклида бўлади. Лимфоцитлар эндотелий эпителийсига билан алоқа қила оладиган цитоплазматик жараёнлар маълум нукталарда эпителий хужайралари билан ўзаро таъсир қилиш ёки уларнинг цитоплазмасига сўрилиб кетиши мумкин [17].

Бошқа муаллифлар кузатишларида хужайралараро макрофаглар ва лимфоцитларнинг фибробластлар билан алоқалари қайд этилган бўлиб, бу еса иммун реакциялари эпителий қаватига эмас, балки органнинг стромал таркибий қисмига қаратилганлигини кўрсатиши мумкин. Фибробластлар кўпроқ макрофаглар билан цитоплазматик ўсиш кўринишида ўзаро таъсир қилади. Лимфоцитлар фибробластлар билан бўшлиқ бирикмалари ва цитолеммаларнинг маҳаллий синтези

натихаси хужайралардан кўра қаттиқ таъсир ўтказдилар. Баъзи ҳолларда кўп миқдорда плазма шакли ва ўлчами ҳар хил бўлган интерстициал хужайралар қайд этилади. Қон-томирларнинг периваскуляр бўшлиқларида лимфоцитлар, макрофаглар, семиз хужайралар ва плазматик хужайралари эркин учрайди [10].

Кўшимча равишда пиноцитоз жараёни, цитоплазматик шиш, трансэндотелиал бўшлиқлар мавжудлиги ва бу томирларда кўп қаватли базал мембрананинг шаклланиши, ҳамда микротомир эндотелийсининг ўтказувчанлиги ошишини кўрсатади. Хужайра инфилтратидagi лимфоцитларнинг аксариятида апоптотик хужайралар белгилари мавжудлиги кўринади. Ядролар бўлакли кўринишга эга бўлиб, хроматиннинг ярим шарлар шаклида чегараланиши аниқланган. Хужайра мембранаси юзасида турли ҳажмдаги чуқурчалар ва ўсимталар пайдо бўлиши кўрилган [4].

Тақдим этилган миокард намуналарида юрак ўткир шикастланиши белгилари кузатилади. Барча ҳолларда кардиомиоцитларнинг нотекис бўялиши аниқланади, алоҳида мушак толалари кўндаланг чизиқлилики йўқотган ва бу соҳалар эозин билан интенсив бўялган. Кўп соҳаларида контрактуралар ва миофибриллаларнинг парчаланиш жойлари, майда парчаланиш ўчоқлари, ҳамда мушак толаларининг тўлқинсимон кардиал деформацияларини кўриш мумкин. Интерстициал шиш ривожланиши билан изоҳланади. Кардиомиоцитларнинг оксил грануляр дистрофияси, субтотал ўртача ифодаланган гипертрофия ва бир қатор кардиомиоцитлар цитоплазмасининг заиф ифодаланганлиги қайд этилган. [2].

Эндотелийнинг жойлашуви артериялар бўшлиғининг контурлари ва улар таркибидаги силлик мушак толалари шикастланиши билан томирнинг ички мембранасида ёки томир деворларининг ичида ҳосил бўлишини рағбатлантиради. - артерияларнинг кичик тармоқлари бўшлиғини торайиши ва эндотелий қаватининг ажралиши, баъзан эса эритроцитлар ёки плазма оксиллари тўпланиши аниқланади. Томирларнинг миокардга яқин жойларида, айниқса капиллярлар ва майда томирлар жойлашган соҳаларида турли даражада бўлган тўлақонликни кўриш мумкин. Кенгайган капиллярларда турғунлик, эритроцитлар агрегатлари топилади ва периваскуляр равишда кўплаб майда қон кетишлар аниқланган [16].

Баъзи кузатишларда қон-томир деворларнинг нотекис қалинлашиши билан бирга кичик ва ўрта калибрли коронар артерияларда коронар склероз тақдим этилган. Уларнинг бўшлиғи торайган, ички девори эса ўртача периваскуляр яллиғланиш билан ифодаланган. Эндотелий хужайра билан кечадиган бундай реакциялар коронар артериялар интимасининг эндотелизацияси бузилишларини аниқроқ кўрсатади.

Аортанинг ички эндотелий қавати, субэндотелиал қават ва эластик толалар элементлари аниқ кўринади. Эпителиоцитлар аорта эндотелий қаватининг базал мембранасида жойлашган йирик, кўп ядролли, кўпбурчакли хужайралардан иборат. Кенгайган қон-томир хужайраларининг соҳалари ва десквамация ўчоқлари аниқланади. Субэндотелиал қават яхши ривожланган бўлиб, ғовак толали шаклланмаган бириктирувчи тўқимадан ҳосил бўлган бўлиб, унда юпқа коллаген ва эластик толалар мавжуд, шунингдек кўплаб аморф моддалар ва силлик мушак фибробластлари, ҳамда макрофаглар каби заиф дифференциацияланган хужайралар мавжудлиги кўринади. Аксарият ҳолларда эса шиш, яллиғланиш соҳалари, холестерин ва ёғ кислоталарининг тўпланиши кузатилади. Эндотелий хужайраларнинг реакцияси жуда аниқ бўлиб, деярли ҳар бир хужайрада кузатилади. Эпителиоцитлар ҳажми ва шакли бўйича фарқланади, ҳамда хужайра мембранасида турли кўринишдаги ўсимталар ва чуқурчалар ҳосил қилади, бу эса хужайралараро алоқаларни кенгайтирилганлигини кўрсатади [6, 13].

Коронар артериялар ва аортанинг эпителий хужайраларида апоптотик ҳолатларлар аниқланмаган, шунинг учун апоптознинг ҳолатини қон томир эндотелий қавати ўсиш омили бўлган bcl-2 маркери билан аниқлаш орқали билвосита фикр юритиш мумкин. Эндотелий қавати ўсиш омили билан реакциянинг тавсифланиши йирик томирларида bcl-2 маркерининг ифодаси ўртача, алоҳида қон-томирларда эса кам ифодаланган. [11].

Шундай қилиб, мойк саратони билан оғриган беморларда миокард ва аортанинг морфологик тадқиқотларида юрак паренхимасининг таркибий бузилишларининг мавжудлиги, юрак шикастланиши белгилари, миокард тўқималарининг намуналарида кардиомиоцитларнинг контрактуралар кўринишидаги шикастланиши ва миофибриллаларнинг парчаланиши кузатилади. Қон-томир интимасидаги чуқур патологик ўзгаришлар турлича намоён бўлган бўлиб, бу органларнинг қон-томирлари эндотелий қавати, субэндотелий қавати, дисорганизацияси даражалари, қон-томир деворининг регенерация қилиш қобилятининг пастлиги белгилари, томир эндотелий қаватининг ўсиш омилининг заиф ифодаси ва маркернинг салбий кўринишда намоён бўлган [7].

Қон-томир деворидаги иммун яллиғланиш хусусиятлари хужайра таркибида макрофаглар, семиз хужайралар, плазматик хужайралар устунлик қилиши билан ифодаланди. Юрак қон-томир

асоратлари ривожланишининг асосий сабабларидан бири хужайрали иммун реакцияларининг маълум спектри бузилиши бир хил бўлиши мумкин [3].

Диагностикаси ва даволашда эришилган ютуқларга, мояк саратони билан оғриган беморларнинг ҳаёт давомийлиги ва сифати замонавий тиббиётда жуда долзарб муаммо бўлиб қолмоқда. Сўнгги ўн йил ичида ўтказилган кўплаб тадқиқотлар шуни кўрсатадики, юрак-қон томир касалликлари эҳтимоллиги тезлиги биров пасайган тақдирда ҳам ортади.

Гемодиализда сурункали юрак-қон томир касалликлари муаммоси етарлича ўрганилган, чунки коптокчаси филтрация тезлиги биров пасайган босқичидаги ҳар иккинчи беморда юрак-қон томир асоратлари келиб чиқади. Маълумки, сурункали буйрак касаллиги ва буйрак етишмовчилиги билан касалланиш даражаси турли минтақаларда турлича бўлиб, бу ирсий, овқатланиш хусусиятлари, турмуш тарзи, мамлакатнинг иқтисодий даражаси каби бир қанча сабабларга боғлиқ [12].

Буйрак ва юрак патологиялари ўртасидаги муносабатлар нафақат нефрологлар ва кардиологлар, балки соғлиқни сақлаш ва соғлиқни сақлаш ташкилотчиларининг ҳам эътиборини тортади. Тақдим этилган таҳлиллар томонидан ўтказилган клиник ва эпидемиологик тадқиқотлар натижаларини умумлаштиришга ҳаракат қилиб, маҳаллий ва хорижий тадқиқотчилар СБЕ ва юрак-қон томир асоратлари муаммолари бўйича турли фикрларни қайд этганлар [5].

Битта одамда турли хил ривожланиш ва ҳар хил босқичларда бир вақтнинг ўзида пайдо бўладиган бир нечта касалликлар мавжуд бўлиши мумкин. Юрак қон-томир касалликлари икки ёки ундан ортиқ касалликларнинг биргаликда келишидан далолат берувчи, ҳамда беморда патологик ва генетик жихатдан бир-бири билан ўзаро боғлиқ патологиялар частотаси ортиб бориши тушунилади [15].

Болотова Е.А. ва бошқалар (2016) сурункали обструктив ўпка касаллиги бўлган кекса беморларда ва унинг асосий хавф омилларининг тарқалишини ўргандилар. Улар сурункали юрак қон-томир касалликлари хавфи омилларининг юқори тарқалишини, хавф омиллари ва беморларнинг ёши, шунингдек обструктив касалликларнинг оғирлиги ўртасидаги яқин боғлиқликни аниқладилар [9].

Хулоса. Тадқиқотчилар таъкидлаганидек, сурункали обструктив ўпка касаллиги кенг доирасини ташкил этувчи кўплаб тизимли таъсирлар билан тавсифланади, улар остеопороз, анемия, юқори даражадаги психоз ва депрессия ривожланиши билан ифодаланади. Сурункали обструктив ўпка касаллигида тизимли яллиғланиш ҳар қандай касалликнинг кечишини кучайтиради. 55-79 ёшдаги 123 сурункали обструктив ўпка касаллиги бор беморларда эндотелиал дисфункция биомаркерларини ривожланишининг дастлабки башоратчилари сифатида ўргандилар. Муаллифлар сурункали обструктив ўпка касаллиги билан оғриган беморларнинг 51,2 фоизда биринчи марта ташхисини қўйишди. Сурункали обструктив ўпка касаллиги ва бирга кечувчи беморларда асосий касалликнинг янада оғир кечиши қайд этилган. Худди шу беморларда эндотелиал дисфункция кўрсаткичлари сезиларли даражада ошган.

Адабиётлар рўйхати:

1. Агеев Ф. Т., Даниелян М. О., Мареев В. Ю. Больные с хронической сердечной недостаточностью в российской амбулаторной практике: особенности контингента, диагностики и лечения // Сердечная недостаточность. — 2014. — Т. 5, № 1. -С. 4-7.
2. Барбараш О. Л., Кашталап В. В., Каретникова В. Н. и др. Клиническая значимость показателей эндотелиальной дисфункции, оксидативного стресса и гемостаза у больных инфарктом миокарда // Патология кровообращения и кардиохирургия. — 2007. — № 2. — С. 28-33.
3. Колесник М.О. Кардіоваскулярні ускладнення у хворих на хронічну хворобу нирок / М.О. Колесник, І.І. Лапчинська, В.К. Ташук, О.І. Дядик, М.В. Кулизський. – Київ, 2010. — 224 с.
4. Структурные изменения сердца у спортсменов с различным уровнем спортивного мастерства / Е. В. Зубарева [и др.] // Физическое воспитание и спортивная тренировка. - 2013. - № 1 (5). -С. 59-62.
5. Синяченко О.В. Роль эндотелиальной дисфункции в патогенезе мезангиальных гломерулонефритов / О.В. Синяченко, С.В. Зяблицев, П.А. Чернобривцев // Укр. журнал нефрології та діалізу. – 2007. – № 2 (14). – С. 36-38.
6. Age- and gender-dependency of left ventricular geometry assessed with real-time three-dimensional transthoracic echocardiography / K. Kaku [et al.] // J Am Soc Echocardiogr, 2021. - Vol.13, № 5. -P. 541-547.
7. Greaves K., Jeetley P., Hickman M., et al. The use of hand-carried ultrasound in the hospital setting — a cost-effective analysis // J. Am. Soc. Echocardiogr. — 2025. — Vol. 18, № 6. — P. 620-625.
8. Manjarrez-Orduco N. CD38 cross-linking enhances TLR-induced B cell proliferation but de-

creases IgM plasma cell differentiation / N. Manjarrez-Orduco, M.E. Moreno-Garcia, K. Fink, L. Santos-Argumedo // *Eur. J. Immunol.* – 2007. – Vol. 37, № 2. – P. 358-365.

9. Matveeva N.U. Role of nitric oxide in the apoptosis of retinal neurons human fetuses / N.U. Matveeva, S.G. Kalinichenko, I.I. Pushin, P.A. Motavkin // *Morphology.* — 2006. — Vol. 123, № 1. — P. 40-49.

10. Menges P. Surgical trauma and postoperative immune dysfunction / P. Menges, W. Kessler, C. Kloecker [et al.] // *Eur. Surg. Res.* – 2012. – Vol. 48, № 4. – P. 180-186.

11. Palcev M.A. The molecular basis of apoptosis / M.A. Palcev // *Journal of RAMS.* — 2002. — Vol. 72, № 1. — P. 13-21.

12. Faienza MF, Brunetti G, Delvecchio M, Zito A, De Palma F, Cortese F, et al. Vascular function and myocardial performance indices in children born small for gestational age. *Circ J.* 2016;80:958–963.

14. Inuzuka R, Kuwata S, Kurishima C, Liang F, Sugimoto K, Senzaki H. Influence of cardiac function and loading conditions on the myocardial performance index: Theoretical analysis based on a mathematical model. *Circ J.* 2015;80: -p. 148–156.

15. Vourvouri E. C., Schinkel A. F., Roelandt J. R., et al. Screening for left ventricular dysfunction using a hand-carried cardiac ultrasound device // *Eur. J. Heart Fail.* — 2013. — Vol. 5, № 6. — P. 767-774.

16. Sandoval-Montes C. CD38 is expressed selectively during the activation of a subset of mature T cells with reduced proliferation but improved potential to produce cytokines / C. Sandoval-Montes, L. Santos-Argumedo // *J. Leukoc. Biol.* – 2005. – Vol. 77, №4. – P. 513-521.

17. Yamamoto S. Mechanisms for increased cardiovascular disease in chronic kidney dysfunction / S. Yamamoto, Valentina Kon // *Curr. Opin. Nephrol. Hypertens.* – 2009. – Vol. 18 (3). – P. 181-188.

Иқтибос учун: Маликов Н.М., Бахронов Ж.Дж. Оқ зотсиз каламушлар юрагининг ўзига хос тузулиши // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 5(25). – Б. 664–668. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20175854>